

Amostragens Corporais: um outro corpo de estudos

Doutorando Henrique Walter Ribeiro (PPGART/UFSM)

INTRODUÇÃO

O corpo humano, esse compilado organizado de células, tecidos, órgãos e sistemas, guarda em si, em toda sua extensão, a complexidade da matéria viva em devir, a sensibilidade e organicidade do ser, o meio pelo qual sentimos, interagimos e nos conectamos com o mundo e com outros corpos. Da mesma forma, enquanto suporte biológico à existência, tem marcado em sua estrutura constitutiva as sucessões temporais dos dias, anos, décadas e, como tal, carrega consigo a mudança e o próprio fim, o ciclo da vida. Contudo, e se tivéssemos poder sobre esses tempos?

Giorgio Agamben, ao pensar o contemporâneo, traz reflexões potentes sobre esse “tempo fugidio”, que se modifica toda vez que o tentamos capturar e se dissolve em tempos “não-vivido em todo o vivido” (AGAMBEN, 2009, p. 70). A partir dessa imprevisão e disjunção temporal, o autor sugere que a contemporaneidade “[...] é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distância; [...] uma dissociação e um anacronismo.” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Essa compreensão se alinha com algumas proposições de Georges Didi-Huberman (2012), pensadas agora junto às imagens:

[...] a imagem não é um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles – que, como arte da memória, não pode aglutinar. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 207)

Ambos os autores dissolvem a noção linear e unitária de tempo, Agamben na tentativa de lançar respostas a questão do que é contemporâneo e Didi-Huberman demonstrando que para pensarmos as temporalidades das imagens precisamos, no mínimo, pensar ambivalências. Com

base na produção artística, tateando essas questões e apoiado a visualidades das ciências da saúde que se estabeleceu o processo criativo que tornou possível a presente escrita.

Este artigo aborda os principais caminhos percorridos na concepção e instauração da obra “Amostragens Corporais”, 2021, bem como a inserção desta junto à pesquisa poética “Corpo e Imagem: uma narrativa de sobrevida nos entremeios da existência” desenvolvida no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, PPGART/UFSM. Objetiva, com isso, além de apresentar um breve panorama das bases que fundamentaram a pesquisa, examinar processos práticos – e seus desdobramentos no campo teórico – envolvidos na elaboração da obra supracitada. Com o intuito de somar às discussões da arte contemporânea, tendo a prática artística como propulsora e veículo reflexivo, pensa e explora possíveis articulações e atravessamentos entre corpo, imagem, arte e as ciências médicas.

A CONSTRUÇÃO DE UM CORPO DE ESTUDOS

A pesquisa teórico-poética em artes visuais “Corpo e imagem: uma narrativa de sobrevida nos entremeios da existência”, a qual, como já mencionado, abarca a obra “Amostragens Corporais”, 2021, e que falaremos mais à frente, transcorreu durante os anos 2020 e 2021, ou seja, inserida no contexto de pandemia e, conseqüentemente, completamente influenciada pelas questões próprias desse momento – o isolamento social, as tantas medidas necessárias à manutenção da vida, o número gigantesco de óbitos, a virtualização das presenças, a corrida da ciência em busca de uma cura à COVID-19. Paralelamente a isso, desde 2016, meus interesses de pesquisa giram em torno a aproximações entre arte e ciência mediadas pelo corpo, em especial, os estudos anatômicos do corpo. Anteriormente à realidade do SARS-CoV-2, enquanto integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte e Medicina (GEPAM), fiz incursões aos laboratórios de morfologia humana da UFSM, os quais, como se pode imaginar, possuem corpos humanos conservados para estudos. Entrava, assim, em contato com a realidade material desses espaços.

Todos esses elementos, essas sobreposições de contextos e vivências, ressonaram em mim e por extensão na investigação poética, influenciando a construção imagética e os contornos teórico-poéticos desta. Como confluência disso, apoiado em visualidades das ciências da saúde e tendo a arte como base, meio e fim, a pesquisa pensou a transcendência do corpo a partir de sua imagem, propondo, com isso, tensionamentos entre arte e ciência, vida e morte, presença e ausência, corpo e imagem tudo isso sublimado em uma construção ficcional texto-visual que estabelece uma outra narrativa ao cogitar a dissolução, a suspensão das temporalidades junto ao corpo humano em seu ciclo biológico.

Dessa maneira, os trabalhos que fundamentaram e sustentaram a pesquisa em Poéticas Visuais surgiram tendo o meu corpo como suporte e referente às proposições e como principais procedimentos práticos: o deslocamento de ferramentas, utensílios regulares nas áreas das ciências da saúde para o campo artístico; a construção de situações em que o corpo humano aciona ou tem acionado sobre si esses instrumentos; e, por último, a transformação desse contato em imagem; conservado a partir das lentes da câmera digital. Resguardando algumas especificidades próprias de cada trabalho, as proposições se estruturam a partir desses três procedimentos gerais e culminam em cinco caminhos imagéticos cujo encadeamento se estrutura sob o prisma narrativo de um corpo sendo estudado, são eles: Ferramentas da Criação, Corporeidades Suspensas, Ensaio in Vitro, Vestígios Substanciais, Amostragens Corporais e a elaboração narrativa ficcional, propriamente dita, intitulada Últimas Palavras, por peça 3 (Figura 1).

Figura 1. Caminhos imagético-narrativos, 2020-2021¹

A narrativa no meu processo artístico assume dupla função, tanto como conexão, sucessão e ordenação de acontecimentos (o ideário comum, ou que estamos mais acostumados de narrativa) quanto, e principalmente, como estratégia de trabalho e artifício reflexivo. Metodologicamente, aproximo-me da proposição de Dora Longo Bahia e seus Marcelos, Marcelo do Campo e Marcelo Cidade, personagens ficticiais que a artista criou e que fundamentam sua dissertação e tese, respectivamente. Embora tratemos de temas distintos, Bahia pensa as estruturas que sustentam o universo arte – manipula e manobra códigos e instrumentos de legitimação na arte, por exemplo –, encontro nela uma referência potente à condução processual da prática artística pautada na ficcionalização narrativa ou, nas palavras da artista-pesquisadora, “uma experiência de arte disfarçada de narrativa” (2011, p. 7).

Desse modo, as proposições artísticas, os caminhos imagético-narrativos acima apresentados, pensam reinterpretações, releituras aos tempos do corpo, registram-no, pausam-no, suspendem ações e insinuações que ocorrem por meio dele e as jogam, agora, nos tempos da imagem. Roland Barthes, em 1980, em seu célebre livro *a Câmara Clara*, já discorrera sobre a

¹ Na fileira de cima, da esquerda à direita: Ferramentas da Criação, Corporeidades Suspensas, Ensaio in Vitro; nas mesma ordem, abaixo: Vestígios Substanciais, Amostragens Corporais e uma das imagens da narrativa ficcional *Últimas Palavras*, por peça 3.

experiência de ser fotografado e, ao transpor a fotografia ao nível imaginário, pontuara essa experiência como o sutil momento em que “[...] não sou nem um sujeito nem um objeto, mas essencialmente um sujeito que sente que se transforma em objeto: vivo então uma microexperiência da morte (do parêntese), torno-me verdadeiramente espectro.” (BARTHES, 2009, p. 22). Em consonância com Barthes, vislumbro poesia nessa situação, nesse entremeio de temporalidades de corpo e de imagem, na ideia da conservação do corpo como matéria pausada, uma possível história que, ao mesmo tempo que flerta com a imortalidade proposta para o espírito, narrativa comum a variadas culturas, alocada no corpo físico, tátil essa tentativa de permanência. Assim, como forma de estruturar e suturar as concepções e reflexões ocorridas no decorrer da pesquisa, foram pensadas justaposições e pequenas incisões no real; pequenos cortes ficcionais convenientemente enquadrados para que, quase aceitáveis, essas inventividades pudessem ser compartilhadas. Encontro, assim, nesse entrever de histórias, circunstâncias, sensações e papéis o meu próprio corpo de estudos.

AMOSTRAGENS CORPORAIS

Narrativamente, se em Ferramentas da Criação os instrumentos que dão vida aos trabalhos são introduzidos; em Corporeidades Suspensas eles são apresentados ao corpo cujo contato aciona e suspende suas funções; já em Ensaios in Vitro o corpo é posto para estudo; enquanto em Vestígios Substanciais a observação gira em torno às instâncias de existência e presença do corpo. Amostragens Corporais vai planificar, dividir e preservar o que sobrou desse corpo de estudo.

Formalmente, Amostragens Corporais é um objeto arte, composto de uma caixa de madeira subdividida, de 19 cm x 22 cm x 3,5 cm, e 100 lâminas de microscopia, de 7,5 cm x 2,6 cm cada, onde estão depositadas, em cada uma delas, uma mini imagem de um excerto diferente do meu corpo (Figura 2). Esse material, um tanto inusitado no campo das artes, permite à ciência entender a totalidade das estruturas que formam o corpo, contudo, para que seja possível essa observação minuciosa, faz-se necessário a divisão, a seção dele; paralelamente, tais processos

impossibilitam a visualização do corpo por inteiro. Esse paradoxo de “revelar o todo desmantelando e isolando suas partes”, bem como a ideia de um corpo que se torna peça, fomentou todo o meu processo de instauração dessa obra.

Figura 2. Amostragens Corporais, 2021

Pensando em linhas histológicas, ou do estudo dos tecidos orgânicos, para que seja possível, por exemplo, a visualização das estruturas microscópicas do corpo humano são necessários processos de preparação desses materiais a serem observados. Um deles é o corte dos tecidos em finas fatias, a microtomia, delgadas o suficiente para que a luz possa atravessar esse material e assim seja possível a visualização, com o microscópio, das estruturas celulares que formam esses tecidos. Em linha semelhante, entendo que a fotografia acaba sendo uma inscrição

da luz, ou seja, existe um paralelo entre a luz e esse tipo de construção da imagem do corpo – ou de instâncias de corpo.

Esse diálogo entre arte, corpo e as tecnologias médicas de captação de imagem não é recente. Anne-Marie Moulin ao fazer um apanhado histórico sobre a prática médica e a evolução das percepções para o corpo inserido nesse meio, demonstra, de forma bem-humorada, essa ligação:

No começo do século XX, a radiografia oferece o primeiro exemplo de produção de imagens do corpo com base em métodos físico-químicos tributários das ciências fundamentais; [...]. A primeira radiografia foi a dos ossos da mão de Bertha Roentgen, identificável graças a um enorme anel: os românticos quiseram ver nessa mão o símbolo de uma paixão comum dos esposos pela ciência. [...] O século XIX inventa o cinema. A adjunção de uma tela fluorescente ao aparelho de raios-X permite observar à vontade o movimento da caixa torácica [...]. Em suma, espiar o funcionamento dos órgãos no interior do corpo. [...] O pintor Chicotot quer expressar o progresso médico em 1900? Uma moça posa como para um retrato e a radiografia intercala um tórax de esqueleto, cercado de um quadrado como um quadro, entre a cabeça e o resto do corpo polposo. (MOULIN, 2008, p. 64-65)

Como aponta Moulin em seu texto, esse tipo de tecnologia que revela o corpo a partir de uma outra óptica, dimensão e inscrição instiga a criação nas artes há muito tempo. Na atualidade, poderíamos citar variados artistas, em especial os da bioarte, que se valem dessas tecnologias que segmentam imagetivamente os corpos para estabelecer, efetiva e/ou poeticamente, seus trabalhos.

Nas minhas lâminas, instalo um contexto em que porções do corpo macroscópico, transformado em imagem, é depositado sobre lâminas de microscopia, estas, no campo das ciências, não comportam essas escalas de corpo. Já, na arte, essas interrelações são aceitas; e possíveis “limitações” e “ruídos” se tornam potência (Figura 3). Quando escolhi trabalhar com a transferência de imagem, optei pelo método clássico, e muito manual, que já havia experienciado por outras vias e com outros produtos na gravura em metal. Assim, as etapas, de modo geral, concentraram-se: na seleção das imagens, impressão destas em papel e escolha do suporte, no caso, as lâminas de microscopia; na sequência, a aplicação do produto para transferência,

inserção das imagens ainda com papel no suporte, remoção do papel com a ajuda da água e, por fim, raspagem de possíveis resíduos do papel.

Figura 3. As cem peças que compõem a obra Amostragens Corporais, 2021

Nessa forma de trabalho, o processo, além de lento, é sensível. Cada operação, intervenção com água e com o bisturi, na raspagem, carregava consigo a possibilidade de que parte da imagem, cuja intenção era preservar, pudesse se desgrudar do substrato e se desfazer a qualquer excesso de pressão ou força. Característica que, como comentado, eu estava consciente pelo trabalho similar em gravura. Contudo, nesse caso em específico, a perda, na minha visão, ganhava um significado complementar. Tal qual nos laboratórios de morfologia, inevitavelmente, parte dos materiais se perdem. Analogia poéticas que, como esboça Paul Velery (1998) configura como “a faculdade de variar as imagens, de combiná-las, de fazer com que a parte de uma coexista com a parte da outra e de perceber, voluntariamente ou não, a ligação de suas estruturas” (p. 22). Assim, pequenas subtrações e deslizos, próprios da técnica e do manuseio,

que estão destinados a ocorrer e que levam consigo partes de um corpo que se pretendia preservar por inteiro (Figura 4). Perdas de amostras, de peças, de corpos.

Figura 4. Peça #5, componente da obra Amostragens Corporais, 2021

Nos estudos anatômicos acadêmicos, os cadáveres e suas partes são chamados de peças, mesmo que seus nomes enquanto vivos sejam conhecidos pela universidade – nem sempre o são; e os que são, possuem documentos específicos para consulta. Essa transmutação de corpo em objeto, que Barthes também reflete ao pensar a fotografia, imagino que, além de reservar à história a vida do morto, viabiliza o afastamento primordial à aplicação do olhar analítico e a execução das ações fundamentais às pesquisas da ciência do corpo, a anatomia; penso que seria difícil, por exemplo, fazer fatias de um Henrique. Entretanto, a ideia de um corpo que se

transforma em peças acompanhou toda a realização da minha investigação. Esse distanciamento, objetivo e essencial, da ciência ao observar o corpo morto do indivíduo, que agora é divisível, fez-me, inevitavelmente, pensar que algumas narrativas já vêm prontas.

ÚLTIMA SUTURA

Por fim, no decorrer do processo de instauração da obra *Amostragens Corporais*, 2021, muitos foram os dispositivos, as provocações e os aprendizados que me permearam e me conduziram a inúmeras conexões – das sinápticas às interpessoais. Quando projeto no meu corpo as proposições poético-narrativas e faço dele o referente as elaborações visuais, trago para o jogo a sua história, que é também a minha, sua trajetória, que igualmente me constrói, e todos os demais aspectos que indubitavelmente cruzam/cruzaram, em diferentes níveis, minha formação – acadêmica, artística e pessoal. Relações que penetraram e perfuraram todo o processo investigativo, da prática à teoria; sobreposições e interferências que permitiram a existência de um corpo em sobrevida, que é imortalizado a partir da arte.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, Giorgio. *O que é o contemporâneo? e outros ensaios*. Tradução de Vinicius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos Editora Unochapecó, 2009.
- BAHIA, Dora Longo. *Do campo a cidade*. 2010. 284 f. Tese (Doutorado em Poéticas Visuais) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. doi:10.11606/T.27.2010.tde-04112010-144546. Acesso em: 2021-08-05.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara: nota sobre a fotografia*. Tradução de Manuela Torres. Lisboa: Edições 70, 2009.
- COUCHOT, Edmond. *A natureza da arte: o que as ciências cognitivas revelam sobre o prazer estético*. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

DENTIN, Serge. O virtual nas ciências. In: PARENTE, André (Org.). *Imagem-Máquina: a era das tecnologias do virtual*. Tradução de Rogério Luz et al. ed. 4. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011.

DIDI-HUBERMAN, Geoges. Quando as imagens tocam o real. Trad. Patrícia Carmelo e Vera Costa Nova. *Revista Pós*, Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p.206-219, nov. 2012.

LTE-IB UNICAMP. Técnicas de preparação de lâminas para microscopia. Laboratório de Tecnologias Educacionais, Instituto de Biologia, Unicamp. Youtube, publicado 8 de julho de 2017.

Disponível

em:

<https://www.youtube.com/watch?v=gjv4MEpEUSw&ab_channel=LTEIB-Unicamp>. Acesso em: 05 jun. 2022.

MOULIN, Anne-Marie. O corpo diante da medicina. In: COURBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO, Georges (Orgs.). *História do corpo: As mutações do olhar. O século XX*, volume 3. Petrópolis: Vozes, 2008, 3 v. p. 15-82.

VALÈRY, Paul. *Introdução ao Método de Leonardo da Vinci*. São Paulo: Editora 34, 1998.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Henrique W. Amostragens Corporais: um outro corpo de estudos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 757-767.